

MƏTNİN FORMALAŞMASINDA TƏKRARLARIN ROLU VƏ ONLARIN NÖVLƏRİ HAQQINDA.

Sahilə İbrahimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Bakı, Azərbaycan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15283252>

Abstract. *In studies related to text linguistics, the text is approached as a whole linguistic object. The text is a set of sentences connected by various lexical, logical and grammatical relations, organized in a certain way and serving to transmit directed information. The text is a complex whole existing in the structural-semantic space.*

When studying the cohesion of a literary text, it is more correct to examine lexical and syntactic repetitions in two different groups.

Lexical repetitions are repetitions at the level of a lexical unit. These repetitions are recorded within the framework of a sentence and larger units. In addition, they are grouped according to the text unit in which the repetition is used. The smallest text is a sentence. From this point of view, it is justified to call lexical repetitions used within a sentence simple repetitions.

Key words: *text, linguistic, grammatical, lexical, repetitions.*

Аннотация. *В исследованиях по лингвистике текста текст рассматривается как целостный языковой объект. Текст — это структурированный набор предложений, связанных между собой различными лексическими, логическими и грамматическими связями и служащих для передачи информации, организованной и направленной определенным образом. Текст — это сложное целое, существующее в структурно-семантическом контексте.*

При изучении связности литературного текста целесообразнее рассматривать лексические и синтаксические повторы в двух разных группах.

Лексические повторы — это повторы на уровне лексической единицы. Эти повторы фиксируются в пределах предложения и более крупных единиц. Кроме того, повторы группируются по единицам текста, в которых они используются. Самый маленький текст — это предложение. С этой точки зрения лексические повторы, используемые в предложении, правомерно называть простыми повторами.

Ключевые слова: *текст, лингвистический, грамматический, лексический, повторы.*

Mətn dilçiliyi ilə bağlı tədqiqatlarda mətnə bütöv linqvistik obyekt kimi yanaşılır. Mətn müxtəlif leksik, məntiqi və qrammatik əlaqələrlə birləşmiş, müəyyən şəkildə təşkil olunmuş və istiqamətlənmiş informasiyanı ötürməyə xidmət göstərən cümlələrin düzülmüş çoxluğu. Mətn struktur-semantik vadətdə mövcud olan mürəkkəb tamdır (3, s.11).

Bədii mətn koheziyasının öyrənilməsi zamanı leksik və sintaksik təkrarların iki fərqli qrupda araşdırılması daha düzgündür.

Leksik təkrarlar leksik vahid səviyyəsində olan təkrarlardır. Bu təkrarlar cümlə və ondan böyük vahidlər çərçivəsində qeydə alınır. Bundan başqa təkrarın hansı mətn vahidinin tərkibində işlənməsinə görə qruplaşdırılır. ən kiçik mətn cümlədir. Bu baxımdan cümlə daxilində işlənən leksik təkrarların sadə təkrarlar adlandırılması özünü doğruldur. Əgər cümlə daxilində leksik

təkrar vahid sonrakı cümlədə, cümlədən böyük vahiddə, abzasda da qeydə alınarsa, onda belə təkrar nəticəsində yaranan koheziyanın ikili səciyyə daşımını qeyd etmək mümkündür. Cümlə daxilində təkrar olunan leksik vahidlər, hər şeydən əvvəl, bir-biri ilə koheziya yaradır. Lakin həmin leksik vahid mətnin başqa hissələrində işlənirsə, bu halda koheziyanın və leksik təkrarın mətn yaratma xüsusiyyəti ayrıca tədqiq edilir və leksik təkrarın başqa növü qeydə alınır. Cümlə daxilindəki leksik təkrar onun semantik baxımından gərgin nüvəsini üzə çıxarır və cümlədə intonasiya fərqi şərtləndirir. Cümlə daxilindəki təkrar – sadə təkrar yalnız leksik vahidin təkrarı kimi qəbul edilə bilməz. Cümlə daxilində söz formanın və söz birləşməsinin təkrarı geniş yayılmış hallardandır. Burada söz-forma dedikdə, biz qrammatik şəkilçi qəbul etmiş leksik vahid nəzərdə tuturuq. Eyni sözün müxtəlif hal şəkililəri ilə təkrarı da məndə işlənir. Müxtəlif hal şəkilçisi qəbul etmiş eyni məna daşıyan sözlərin təkrarı üslubi fiqur kimi poliptoton termini ilə ifadə olunur. Eyni qrammatik formanın saxlanması və mənanın dəyişməsi ilə bağlı təkrar antanaklasisi adlanır. Və onun mətn yaratma prosesindəki rolu da tədqiq olunmalıdır.

Təkrarların konfigurasiyası, onların kontekstə qoşulma xüsusiyyətlərinin təyini mətnin təkrarlanan komponentlərinin kompozisiyaya rolunu təsvir etməyə imkan yaradır. Bu da onların həm kompozisiya tematik funksiyasını, həm də müxtəlif dominantlarının yaranmasını əhatə edir.

Kompozisiyanın tematik inkişafında təkrarlardan istifadə olunması məsələsini nəzərdən keçirək, T.Kazakova təkrarların poetik mətnədə özünəməxsus rol oynadığını qeyd edir və yazır: "Təkrar obrazın tematik əlaməti funksiyasında çıxış edir, obrazın kvantlanması mexanizmini gerçəkləşdirir, təkrarların daxil olduğu mikrokontekstlər arasındakı assosiativ əlaqələr mexanizmini fəallaşdırır" (5, s.29-30). Sonuncu funksiya insan təfəkküründən assosiativ təbiəti ilə bağlıdır. Belə təkrarların işlənməsi əlaqənin assosiativ variasiyasının yaradılmasına kömək göstərir. Kontekstlərarası əlaqə olmadan mətn yaranmır. Yəni ayrı-ayrı kontekstlər birbirindən təcrid olunmuş şəkildə qalır, onlar bir-birinə bağlanmır. Bu isə bir-biri ilə əlaqəsi olmayan sözlər toplusu təsiri bağışlayır. Halbuki ayrılıqda götürülmüş hər bir kontekst məndir.

Sırf lingvistik mövqedən təkrarları A.Samurin araşdırmışdır. Lakin onun tədqiqatı şəirdə işlənən təkrarların təsnifinə həsr olunmuşdur (6). Bəzi tədqiqat işlərində əsas istiqamət təkrarlanan komponentin formal təsvirindən başlayaraq, onun daxili kompozisiyanın tematik aspektlərinə, onun semantik aspektlərinə diqqət artmışdır. Belə tədqiqatlar üçün material kimi əsasən nərsədən istifadə olunur. Məsələn, Zmiyevskaya distant təkrarın təsir mexanizminə ayrıca monoqrafik tədqiqat həsr etmişdir. O əsas diqqəti distant təkrarın podtekst və aktullaşdırılmış dil komponentinin üslubi potensial yaratmasını tədqiq etməyə yönəlmişdir (4, s.18).

Leksik təkrarların mətn yaratma prosesində iştirakı və rolu təkrar olunan leksik vahidlərin bir-biri ilə və mətnin digər vahid və elementləri ilə bağlanması, əlaqələnməsi, əlaqə yaratması xüsusiyyətləri fəvqündə açıqlanır. Mətnin yaranmasında təkrarların mühüm rol oynadığını qeyd edən Ə.Abdullayev təkrarların qapalı xüsusiyyətlərinə malik olduğunu və daxili vahid kimi fəaliyyət göstərdiyini vurğulayır: "Təkrar mətn daxilində dairəni cızmağa başlayır, həmin element özünə qayıdış tələb edir, qapanma açıq olmaqla yanaşı, özünəməxsus intonasiya axını ilə də fərqlənir, daha doğrusu mətnin hər iki uc nöqtəsində yüksələn intonasiya axını müşayiətçi mövqedə durur" (1, s.148). müəllifin fikirlərində bəzi məqamlar açıqlama tələb edir. Təkrarın qapanma xüsusiyyəti təkrar olunan komponentlərin bir-biri ilə əlaqələnməsi ilə bağlıdır. Distant təkrar prosesində təkrar olunan komponentlər arasında mətnin digər komponentləri yerləşir. Təkrarlar arasındakı əlaqə qarşılıqlıdır. Bu baxımdan əlaqə xətti təkrar olunan birinci komponentdən ikincisinə doğru getməklə ona, yəni təkrarlanan ikinciylə birləşməklə yanaşı, bu ikincidən birinciylə doğru istiqamətlənir və birinciylə birləşir. Bu mənada qapanma şəksizdir. Qapanmanın qapalı düz xətt, yəni parça ilə deyil, dairədə müqayisəsi təkrar olunan komponentlər

arssında yerləşən başqa komponentlərin təkrarlarla əlaqələnməsi, müxtəlif informasiyaları birləşdirməsindən doğur. Mübahisəyə səbəb olan uc nöqtələrin müəyyənləşdirilməsidir. Uc nöqtələr təkrarlanan komponentlərin işləndiyi kontekstin sərhədlərini ifadə edə bilər, lakin mətnin təhlili çox zaman belə ucların formal səciyyə daşmasını təsdiqləyir.

Mətnqurucu leksik-qrammatik vasitələr sırasında leksik əlaqəlilik kimi ənənəvi formal-struktur amili qeyd edilən A.Məmmədov leksik əlaqənin mətdə anafirik və kataforik münasibətlərin, eləcə də yeni-köhnə informasiya qarşılıqlıması kimi hadisələrin mətnyaradıcı potensiallarını üzə çıxarmasını göstərir (2, s54).

Leksik təkrarların semantik və ya sinonim təkrarlar növü də vardır. Təkrarların konfigurasiyası, onların kontekstə qoşulma xüsusiyyətlərinin təyini mətnin təkrarlanan komponentlərin kompozisiyası rolunu təsvir etməyə imkan yaradır. Bu da onların həm kompozisiya-tematik funksiyasını, həm də müxtəlif dominantların yaranmasını əhatə edir.

Leksik təkrarların mətnyaradma prosesində iştirakı və rolu təkrar olunan leksik vahidlərin bir-biri və mətnin digər vahid və elementləri ilə bağlanması, əlaqələnməsi, əlaqə yaratması xüsusiyyətləri fəvqündə açıqlanır.

Sadə leksik təkrarlar da bədii mətdə semantik əlaqələrin hər iki tipinin formalaşmasında iştirak edir.

Təkrar, mətdə dil elementlərinin qeyri-qrammatik birləşmə üsulu kimi meydana çıxır və ifadə planı elementlərinin müntəzəm canlandırılması şəklində təyin olunur. mətn hadisəsi olan təkrar dil vahidlərinin birləşməsinin dil-sistem qanunauyğunluqları ilə tənzimlənir, ifadə olunan məzmun tələbi kimi təzahür edir.

Poetik əsərdə təkrarın iki xüsusiyyəti qabarıq nəzərə çarpır. Birinci xüsusiyyət təkrarın özünün aktuallaşması, ikincisi isə təkrarın dəyişən elementlərinə aktuallaşmasıdır. Qeyd olunan iki xüsusiyyətdən hansının təzahür etməsindən asılı olmayaraq onlar mövqeli aktuallaşma adlanır.

Mətnin müxtəlif hissələrində təkrarlanan müəyyən sözlər onun koseptual informasiyasının formalaşmasına yardım göstərir, mətnyaradma vasitəsi kimi çıxış edir. belə sözlər mətdə eksplisit səciyyə daşıyır, əsərin poetikasında təkrarlanan və fərqli məzmun mənası yaradır.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdullayev Ə. Aktual üzvlənmə və mətn. Bakı, 1998
2. Məmmədov A, Mətn yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin sistemi. Bakı, 2001
3. Ганперин И.Р. Текст как объект лингвистические исследования, М. 1981
4. Змиевская Н.А. Лингвистические особенности диктантного повтора и его роль в организации текста. М.1978
5. Казакова.Т.А. К интерпретации однокоренных повторов в поэтическом тексте. Л.1983